

An Examination of the Turkish Language Curriculum of the Türkiye Century Education Model from the Perspective of Special Education

Betül SİNCAR* ve Dr. Yusuf YILDIRIM

*Master's Student, Sakarya University, Department of Turkish and Social Sciences Education, Türkiye
Dr., Siirt University, Department of Turkish and Social Sciences Education, Türkiye*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Secondary School Turkish Language Curriculum prepared in accordance with the Türkiye Century Education Model (2024) from the perspective of students with special needs. The study was conducted using a qualitative research approach based on document analysis. The data source of the research is the 2024 Secondary School Turkish Language Curriculum. The data were analyzed through an indicator table developed within the framework of the differentiation approach, focusing on support and enrichment dimensions. During the examination process, instructional methods and techniques, materials used, and out-of-school tasks were evaluated according to grade levels. The findings indicate that support practices are predominantly structured around individualized instruction, cooperative learning, and schematic organizers, whereas enrichment practices are diversified through research-based, production-oriented, and task-based activities. In conclusion, it was determined that the curriculum adopts an inclusive education approach; however, support practices vary in terms of diversity across grade levels. The study is expected to contribute to the literature on evaluating Turkish language curricula from the perspective of students with special needs.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 03.03.2026

Received in revised form: 15.03.2026

Accepted: 15.03.2026

Available online: 30.03.2026

Article Type: Research article

Keywords: Differentiation approach, support, enrichment, special education, Turkish language teaching model, TCEM

1. Introduction

People are born with different characteristics from one another. These differences do not imply superiority among individuals. Since some of these differences involve special conditions, individuals are referred to as "individuals with special needs." Although it is not always fully possible to eliminate the differences possessed by individuals with special needs, their situation can be improved through certain measures and efforts. One of these improvement efforts is educational activities.

For centuries, education has been defined as the process of creating lasting changes in an individual's behaviors (Ertürk, 1972; Başaran, 2005; Yeşilyaprak, 2006). The world has achieved its change and transformation from past to present. Undoubtedly, although emerging new conditions differentiate human life, every individual has to adapt to new conditions (Yıldırım & Çalışkan, 2024).

* Corresponding author: betulsincarakademik@gmail.com

The Turkish Language Association (2025) defines the concept of education as “helping children and young people, directly or indirectly, inside or outside school, to acquire the knowledge, skills, and understanding necessary to take their place in social life and to develop their personalities.” Education is a process that encompasses three essential aspects in terms of enabling the individual to recognize the past, comprehend the present, and prepare for the future (Kavcar, 2017).

According to the Special Education Services Regulation (2018), the concept of an individual with special needs is explained as “an individual who shows significant differences from peers in terms of individual and developmental characteristics and educational competencies.” In this context, the aim of the study was stated as examining the differentiation approach developed for the development of individuals with special needs in the TYMM Turkish Language Curriculum.

2. Method

This research was structured according to the document analysis design within the qualitative research approach. Document analysis is a research approach based on the systematic examination of written and official documents related to the subject of the research. In this design, the documents examined are described as they are, taking into account their own context (Karasar, 2012, p.77). The data source of this research is the 2024 Türkiye Century Education Model Secondary School Turkish Language Curriculum. In the research process, it was decided to use the “Indicator Table” as the data collection tool. The indicator table prepared by considering the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum was divided into the categories of “method and technique,” “tools and materials used,” and “out-of-school tasks” within the support and enrichment dimensions of the differentiation approach. The data obtained during the research process were analyzed using the descriptive analysis technique. In this context, first, the obtained data are described in a clear and systematic manner. Then these descriptions are explained and interpreted; results are reached by examining cause-effect relationships (Yıldırım & Şimşek, 2021, p.244).

3. Findings

In this study, the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum was examined in detail within the framework of the differentiation approach for individuals with special needs and gifted individuals. During the examination process, the support and enrichment teaching methods-techniques, materials used, and out-of-school tasks included in the curriculum were evaluated.

In findings, the instructional process at the 5th, 6th, 7th and 8th grade level in the 2024 TYMM Turkish Language Curriculum was examined within the framework of the differentiated instruction approach in terms of support and enrichment dimensions. For each learning area, instructional methods, materials used, and out-of-school learning tasks were systematically identified. In the “World of Games” learning area, cooperative learning, one-to-one instruction, story-based learning, and game-based learning methods were used within the scope of support. In this process, visual and auditory tools, schematic organizers, concept and story maps, as well as digital educational games, traditional games, and educational board games were utilized. In the enrichment dimension, research-investigation, comparative learning, and critical thinking-based learning methods were applied. As materials, board games, paper-and-pencil games, digital games, visual and auditory materials, and video recordings were used; digital tasks and family-based activities were included in the out-of-school learning process.

4. Conclusion, Discussion and Recommendations

In this research, it was aimed to examine in detail the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum within the framework of the differentiation approach for individuals with special needs and gifted individuals. During the examination process, the support and enrichment dimensions in the curriculum were evaluated in line with teaching methods-techniques, materials used, and out-of-school tasks. As a result of the analyses conducted, it was determined that in the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum, the methods and techniques used, as well as the materials used, vary according to grade levels and subject contents, and even out-of-school educational tasks differ.

When the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum is examined, it is seen that enrichment and support practices are embedded in all learning areas. All practices related to differentiation are planned and implemented by teachers by considering students' interests, needs, and preferences (TYMM, 2024b, p.6). In the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum, research-investigation, comparative learning, critical thinking-based instruction, creative writing, drama, game-based learning, task-oriented learning, activity-based learning, design-based learning, problem-solving-based learning, and project-based learning practices are widely used.

Within the scope of the support approach, it is observed that materials are preferred in a systematic manner that supports conceptual meaning-making and structuring through visualization throughout the learning process. In the enrichment approach, it is seen that out-of-school tasks aim to reinforce the learning process with real-world experiences without limiting it to the classroom environment. When the support and enrichment approaches addressed within the scope of the 2024 TYMM Secondary School Turkish Language Curriculum are evaluated together, it is seen that they provide unique and complementary contributions to the learning process.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın Özel Eğitim Açısından İncelenmesi

Betül SİNCAR[†] ve Dr. Yusuf YILDIRIM

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sakarya-TÜRKİYE

Dr., Siirt Üniversitesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Siirt-TÜRKİYE

ÖZ

Bu araştırma, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) (2024) doğrultusunda hazırlanan Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın (OTDÖP) özel eğitim uygulamaları açısından analiz edilmesini amaçlamaktadır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımıyla doküman incelemesi tekniğine göre yürütülmüştür. Araştırmanın veri kaynağını 2024 OTDÖP oluşturmaktadır. Veriler, farklılaştırma yaklaşımının destekleme ve zenginleştirme boyutlarına göre hazırlanan belirte tablosu doğrultusunda analiz edilmiştir. İnceleme sürecinde öğretim yöntem ve teknikleri, materyal kullanımı ve okul dışı görevler sınıf düzeyleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, destekleme uygulamalarının ağırlıklı olarak bireyselleştirilmiş öğretim, iş birlikli öğrenme ve şematik düzenleyiciler üzerinden yürütüldüğünü; zenginleştirme uygulamalarının ise araştırma, üretim ve görev temelli etkinliklerle çeşitlendirildiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak programın kapsayıcı eğitim yaklaşımını benimsediği, bununla birlikte destekleme uygulamalarının sınıf düzeyleri arasında çeşitlilik bakımından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmanın, Türkçe öğretim programlarının özel gereksinimli bireyler bağlamında değerlendirilmesine yönelik alanyazına katkı sağlaması beklenmektedir.

MAKALE BİLGİ

Makale Tarihiçesi:

Alındı: 03.03.2026

Düzeltilmiş hali alındı: 15.03.2026

Kabul edildi: 15.03.2026

Çevrimiçi yayımlandı: 30.03.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Anahtar Kelimeler: Farklılaştırma yaklaşımı, destekleme, zenginleştirme, özel eğitim, Türkçe öğretim modeli, TYMM

1. Giriş

İnsanlar, birbirlerinden farklı özelliklerle dünyaya gelir. Bu farklılıklar, bireyler arasında üstünlük anlamı taşımamaktadır. Söz konusu farklılıkların bir kısmı özel durumlar içerdiği için bireyler 'özel gereksinimli bireyler' olarak adlandırılır. Özel gereksinimli bireylerin sahip olduğu bu farklılıkların tamamen giderilmesi her zaman tam anlamıyla mümkün olmasa da birtakım önlemler ve çalışmalarla içinde buldukları durum iyileştirilebilir. Bu iyileştirme çabalarından biri de eğitim faaliyetleridir.

Eğitim, yüzyıllarca bireyin davranışları üzerinde kalıcı iz bırakan değişiklikler oluşturma süreci (Ertürk, 1972; Başaran, 2005; Yeşilyaprak, 2006) olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın bireyin çok yönlü yapısının ihmal edilmesine ve özel gereksinimli bireylerin dezavantajlı duruma düşmesine neden olduğu söylenebilir. Dünya, geçmişten bugüne kadar değişim ve dönüşümünü gerçekleştirerek gelmiştir. Bu değişim ve dönüşümün hızı her geçen gün artarak devam etmektedir. Kuşkusuz ortaya çıkan yeni şartlar insan yaşamını farklılaştırırsa da her birey yeni koşullara uyum sağlamak zorundadır (Yıldırım ve Çalışkan, 2024). Buna bağlı olarak 21. yüzyılla birlikte eğitimin tanımı, bireyin çok yönlü yapısını ve özel durumları dikkate alacak şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir;

- Türk Dil Kurumu (2025) eğitim kavramını "çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme ve terbiye" olarak tanımlamıştır.

[†] Sorumlu yazar: betulsincarakademik@gmail.com

- Ham birtakım biyopsişik yetenek ve çekirdeklerle dünyaya gelen insanın bütün kabiliyetlerini geliştirebilmesi ve bir form kazanabilmesi sürecidir (Mengüşoğlu, 2015, s. 272).
- Eğitim, bireyin geçmişi tanınması, bugünü kavraması ve geleceğe hazırlanması bakımından üç esas yönü kapsayan bir süreçtir (Kavcar, 2017).

Görüldüğü üzere eğitim üzerine ortak bir tanım olmamakla beraber söz konusu tanımlarda genel olarak bireyin bilimsel ve sosyal gelişiminin önemine vurgu yapıldığı söylenebilir. 21. yüzyılla birlikte eğitimin ana amacı olan davranış değişikliği oluşturma anlayışı terk edilmiş, yerini bireyin gelişimsel boyutu almıştır. Çalışkan ve Yıldırım (2022) eğitimin, bireyin gizil yönlerini keşfederek ve potansiyelinin farkına vararak kendini gerçekleştirme süreci olduğunu vurgulamaktadır. Buradan hareketle eğitim hangi özellikte ve özel durumda olursa olsun bireyin kendi yaşantısına dayalı olarak kendini gerçekleştirme süreci olarak tanımlanabilir. Kuzgun ve Deryakulu'ya (2004, s.1) göre eğitimde benzerliklere odaklanmak ekonomiktir ve kolaylıktır; farklılara odaklanmak ise zor ve pahalıdır; bununla birlikte insan doğasının zenginliklerine ancak bu yolla erişilebilir ve toplumda çeşitlilik bu yolla sağlanabilir. Bu durum zamanla özel eğitim uygulamalarını gündeme getirmiştir.

1.1. Özel Gereksinimli Bireyler ve Farklılaştırılmış Eğitim Uygulamaları

Eğitim, bireyin bütüncül yönüne hitap ederken birtakım uygulamalardan yararlanmaktadır. Bu doğrultuda, eğitimin bireysel farklılıklara duyarlı yönü, özel eğitim uygulamalarını genel eğitim sürecinin tamamlayıcı ve destekleyici bir ögesi haline getirmektedir. Eğitimin her bireyin gelişimsel farklılıklarına uyum sağlaması gerekliliği, özel eğitim uygulamalarının zorunluluğunu temel bir gerekçe olarak öne çıkarmaktadır. Günlük yaşamda karşılaşılan pek çok kavramı, duyguyu, öğrenme ve öğrendiklerini uygulama gibi yeterlilikleri edinme ve gerçekleştirme sürecinde zorlanan; bilişsel ve bedensel gelişimlerinin her evresinde beklenenden daha hızlı ya da daha yavaş ilerleme gösteren bireyler, tipik gelişim sürecinin dışında olarak özel eğitime gereksinim duyan kişilerdir (Ataman, 2011). Bu kişilere farklı bireysel özelliklere sahip olduğu için farklı şekilde tanı konulabilmektedir. Süreçte farklı adlandırmalar yapılsa da günümüzde bu bireyler, genel olarak özel gereksinimli bireyler olarak adlandırılmaktadır. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne (2018) göre özel gereksinimli birey kavramı "Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey." şeklinde açıklanmaktadır.

İnsanoğlu, varlığı itibarıyla birbirine benzese de birçok konuda farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, bazı bireylerde gelişimsel bozukluklar şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Subakan ve Koç, 2019). Tipik gelişim gösteren bireylerden belirli yönleriyle ayrılan akranların, aynı sınıf ortamında kendi gelişimlerini desteklemeleri ve akademik kariyerlerini ilerletmeleri her zaman mümkün olmayabilmektedir. Özel gereksinimli bireyler, genel olarak gelişimsel açıdan tipik gelişim gösteren akranlarının gerisinde kalsalar da bazı alanlarda ileri düzeyde gelişim gösterebilmektedir. Ancak bu bireyler, bazı becerileri geliştirme konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilmektedir (Watkins vd., 2016). Bu nedenle, özel gereksinimli bireylerin bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu eğitim faaliyetleri; kaynaştırma eğitimi ve özel eğitim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu eğitimlere yönelik kısaca açıklamalar aşağıda verilmiştir:

- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre özel eğitim (2018) "*Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitim.*" olarak tanımlanmaktadır. Mengi (2016) ise özel eğitimi "*yetersizlikten etkilenmiş bireylere sunulan, üstün özelliktekilerin yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye*

çıkmasına olanak sağlayan, yetersizliği engelle dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma uyum sağlamasını ve aynı zamanda bağımsız, üretken bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitim" olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, özel eğitim uygulamaları bireysel farklılıkları merkeze alarak her bireyin güçlü yönlerini geliştirirken; akademik, sosyal, duygusal ve mesleki gelişimi de kapsayan kapsamlı bir eğitim modeli olarak değerlendirilebilir. Özel eğitim, süreç boyunca bireyi pasif bir destek alıcısı pozisyonundan çıkarıp, toplum içerisinde aktif ve üretken bir rol üstlenmesini destekler.

- Kaynaştırma eğitimi: özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak, tam ya da yarı zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesi sağlanmaktadır (Osborne ve Dimattia, 1994). Özel gereksinimli öğrencilerin daha çok sosyalleşmesini sağlamak ve iletişim becerilerini kazanmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bu sistemde özel gereksinimli bireyler tipik gelişim gösteren akranlarıyla birlikte aynı sınıf ortamında ders almaktadırlar. Bu öğrencilerin birtakım bilgi ve beceriler edinebilmeleri için destek odası uygulamasıyla ek çalışmalar yapılarak gelişimleri takip edilmektedir. Kuzu ve Yıldırım (2021, s.1124) kaynaştırma ile özel gereksinimli bireylerin sosyal ilişkilerinin geliştiğini, arkadaşlık kurmalarının kolaylaştığını ve toplumsal hayatın içine daha kolay entegre olduklarını belirtmiştir.

Eğitimde çeşitliliğin sağlanması bir tercihten ziyade zorunluluk olarak değerlendirilmektedir. Eğitim süreçlerine erişim, bireyler arasındaki tüm farklılıklara ve özel durumlara rağmen yasal düzenlemelerle güvence altına alınmaktadır. Bu çerçevede, özel gereksinimli bireylerin farklılıklarına duyarlı biçimde çeşitlendirilmiş öğrenme ortamlarının oluşturulması ve bireysel gereksinimlere uygun eğitim içeriklerinin sunulması, kapsayıcı eğitim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda eğitim alanındaki çeşitlilik, öğrenciler arasındaki bireysel farkların kabulüyle sınırlı kalmayıp; aynı zamanda öğretim programları, öğretmen tutumları ve okul ikliminin bu farklara duyarlı biçimde şekillendirilmesini de kapsamaktadır (Töre, 2025, s. 647).

1.2. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ve Farklılaştırma Yaklaşımı

Dünyada ve yaşam şartlarında yaşanan değişim ve gelişmeler genç nesillerin eğitim sürecinde alacakları kazanımları da etkilemektedir. Buna bağlı olarak da eğitim anlayışları, eğitim kurumları ve eğitim programlarında sürekli bir değişim gözlenmektedir. Türkiye'de de dünyada yaşanan gelişimleri yakalayabilmek ve genç nesillerin 21. yüzyılın gerekleri olan beceri, değer ve okuryazarlıkları edinebilmeleri için program değişikliğine gidilmiştir. TYMM olarak adlandırılan program temelini: *"MEB, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile gerçekleştirdiği ikili bir protokol çerçevesinde hazırlanan K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modeli oluşturmaktadır"* (MEB, 2022). Kısaca TYMM olarak ifade edilen program kapsamında bütün derslere ait öğretim programlarının çatısı oluşturulmuş ve daha sonra öğretim programları hazırlanmıştır.

TYMM incelendiğinde özel gereksinimli bireylere yönelik farklı uygulamaların yapıldığı görülmektedir. Bu farklı uygulamalar farklılaştırma yaklaşımları başlığı altında verilmektedir. Bu durum TYMM'de (2024, s.13) *"Yarıştırıcı ve ayırıştırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı benimsenmiştir."* şeklinde ifade edilmiştir. Bundan dolayı TYMM'de özel gereksinimli ve üstün yetenekli öğrencilerin yer aldığı farklılaştırma çalışmaları yapılmıştır. Farklılaştırma çalışmaları kendi içinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik destekleme uygulamaları ve üstün yetenekli çocuklara yönelik ise zenginleştirme uygulamaları şeklinde verilmiştir.

Destekleme uygulamaları, kapsayıcı eğitim anlayışı perspektifinde özel gereksinimli öğrencilerin gelişimine destek olmak ve akranlarının kazanımlarının gerisinde kalmamasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Nitekim 21. yüzyıl eğitim anlayışına göre özellikle özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamlarında, tüm öğrencilerin öğretim sürecine aktif katılımının sağlanması temel bir gerekliliktir. Bu doğrultuda eğitim programlarının, öğrenme sürecini farklılaştıran ve öğrenci ihtiyaçlarını gözeterek yapılar sunması önem taşımaktadır. TYMM (2024, s.51), ortalamadan gerisinde olan öğrenciler için öğrenme sürecini kapsayıcı hâle getirecek yeni öğrenme deneyimlerinin eğitimdeki temel hedefler doğrultusunda geliştirilmesini gerekli görmektedir. Bu yaklaşım, özel gereksinimli öğrencilerin öğrenme sürecinde desteklenmesini ve eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen öğretim uygulamalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Bu durum, OTDÖP’de (2024, s.28) şu şekilde ifade edilmektedir; “Türkçe derslerinde destekleme kapsamındaki uygulamalarda; öğrencilerin gereksinim durumları ve düzeyleri dikkate alınarak içerik, süreç, ürün ve öğrenme ortamına yönelik uyarlamalar yapılmalıdır.” Nitekim TYMM (2024, s.52), bu destekleme yaklaşımının her öğrencinin öğrenme sürecinden en verimli şekilde faydalanmasını ve bireylerin sınıftaki akranlarına yetişebilmelerini amaçladığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda öğretim sürecinin planlanmasında öğrencilerin bireysel farklılıklarının gözetilmesi ile destekleme uygulamalarının sistematik biçimde yürütülmesi, öğrencilerin akademik gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

TYMM’de kapsayıcı eğitim uygulamalarından biri de üstün yetenekli öğrencilere yönelik zenginleştirme yaklaşımlarıdır. Özel gereksinimli bireylerin tipik gelişim gösteren akranlarından farklılıkları her zaman bir yetersizlik şeklinde değil, bazen de kendini “üstün yetenek” olarak gösterebilmektedir (Kazu ve Yıldırım, s.1123). Bundan dolayı TYMM’de üstün yetenekli öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek ve etkili öğrenmelerine fırsatlar vermek hatta ürün tasarımlarına ortam sağlamak için zenginleştirme uygulamalarına yer verilmiştir.

TYMM’nin Zenginleştirme Uygulamaları bölümünde (2024, s.49) öğrenmeyi zenginleştirmede kullanılan uygulama ve ortamların; öğrencilerin dikkatini çekme, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlama ve birden fazla duyuya hitap etme amacıyla tasarlandığı belirtilmektedir. Bu tür uygulamalar, öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek öğrenme sürecinde aktif rol almalarını desteklemekte ve bilgilerin uzun süreli bellekte yapılandırılmasına katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla zenginleştirilmiş uygulamalar, farklı öğrenme hızlarına ve stillerine sahip öğrenciler için kapsayıcı öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

Kendi gelişim düzeylerine uygun biçimde yapılandırılmış öğrenme ortamlarında öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin, süreç içerisinde özgüven gelişimi ile sorumluluk bilinci güçlenmektedir. Bu kapsamda OTDÖP’de (2024, s.28), öğrencilere dijital araçlar ve uygulamalardan faydalanarak ortaya koyabilecekleri çalışmalar aracılığıyla kendi sorumluluklarını üstlenebilmelerinin ve öğrenme sürecine liderlik edebilmelerinin sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Belirtilen çalışma sürecinde öğrencilerin faydalanacağı uygulama çeşitliliği, farklı bakış açılarının gelişimine katkı sağlamakta ve öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin katılımlarını desteklemektedir. Bu bağlamda, TYMM’de (2024, s.51) öğrenme profilleri dikkate alınarak içeriğin daha derin ve karmaşık hâle getirilmesi; öğrenme sürecinin farklı düşünme stillerine destek sağlayacak çeşitli yöntemlerle yapılandırılması ve öğrencilerin aktif olduğu bir öğrenme sürecinin hedeflendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla bireysel farklılıklar gözetilerek zenginleştirilen uygulamalarla, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılım sağlanmaları ve daha derin düşünme becerileri geliştirilerek sürece dâhil olmaları mümkün hâle gelmektedir.

Alanyazında TYMM ve Türkçe öğretim programı kapsamında farklı çalışmalara rastlanmaktadır. Can ve Keleş (2024) tarafından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde dil öğretim yaklaşımlarında ön plana çıkan kavramlar üzerine bir inceleme”; Yurdakal (2024) tarafından “TYMM: 2024 İlkokul Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) incelenmesi.”; Özden ve Yaşar (2025) tarafından “21. Yüzyılın Sesi: TYMM OTDÖP'nda Konuşma Becerisinin Yeni Yol Haritası”; Barak ve Aksoy (2025) tarafından “TYMM Türkçe Öğretim Programının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi ve SAMR Modeline Göre İncelenmesi”; Satmaz, (2025) tarafından “TYMM Türkçe Dersi 5. Sınıf Öğretim Programının Akademisyen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi” adlı çalışmalar alanyazına yer alan araştırmaların bazılarıdır. Alanyazında yapılan araştırmada 2024 OTDÖP'yi özel gereksinimli öğrenciler açısından değerlendiren çalışmalara rastlanmamıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmanın özgünlüğü, TYMM OTDÖP'yi özel gereksinimli bireylerin gelişimi açısından ele alarak incelemesinden kaynaklanmaktadır. Alanda bu içerikte çalışmaya rastlanmaması bu araştırmanın önemini ve gerekliliğini göstermekte buna bağlı olarak alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bundan dolayı bu araştırmanın amacı, TYMM Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın özel gereksinimli bireylerin gelişimine yönelik oluşturulan farklılaştırma yaklaşımının incelenmesi şeklinde belirtilmiştir.

2. Yöntem

2.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma deseni kapsamında doküman incelemesi tekniğine göre yapılandırılmıştır. Doküman incelemesi, araştırmanın konusu ile ilişkili olan yazılı ve resmi belgelerin sistematik şekilde incelenmesini esas alan bir araştırma yaklaşımıdır. Bu teknikte incelenen dokümanlar, kendi bağlamı içerisinde dikkate alınarak olduğu gibi betimlenir (Karasar, 2012, s.77). Araştırmada doküman incelemesi tekniğinin tercih edilmesinin temel nedeni, TYMM'ye göre hazırlanan OTDÖP'nin eğitim uygulamaları açısından incelenmesinin amaçlanmasıdır.

2.2. Veri Kaynağı

Bu araştırmanın veri kaynağını 2024 TYMM OTDÖP oluşturmaktadır.

2.3. Veri Toplama Süreci ve Aracı

Araştırma sürecinde veri toplama aracı olarak “Belirtke Tablosu”nun kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı bağlamında öncelikle belirtke tablosu hazırlanmıştır. 2024 TYMM OTDÖP dikkate alınarak hazırlanan belirtke tablosu, farklılaştırma yaklaşımını destekleme ve zenginleştirme boyutlarında “yöntem ve teknik”, “kullanılan araç-gereç” ve “okul dışı görev” kategorilerine ayırmaktadır. Araştırmacılar tarafından bu işlemler gerçekleştirildikten sonra, belirtke tablosunun uygunluğunun değerlendirilmesi gerektiği düşünülmüş ve Türkçe öğretim programları üzerine araştırmaları bulunan iki alan uzmanının görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri de dikkate alınarak belirtke tablosuna son şekli verilmiştir. Veri toplama sürecinde geliştirilen belirtke tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo 1.
Belirtke Tablosu

Sınıf Düzeyi	Öğrenme Alanı	Farklılaştırma	Öğretim Yöntemi	Materyal	Okul Dışı Görev
	1. Öğrenme Alanı	Destekleme			
		Zenginleştirme			
		Destekleme			

2. Öğrenme Alanı	Zenginleştirme
3. Öğrenme Alanı	Destekleme Zenginleştirme
4. Öğrenme Alanı	Destekleme Zenginleştirme
5. Öğrenme Alanı	Destekleme Zenginleştirme
6. Öğrenme Alanı	Destekleme Zenginleştirme

Veri toplama süreci ise 2024 TYMM OTDÖP'den yararlanılarak doküman incelemesi şeklinde yürütülmüştür. Doküman incelemesindeki amaç, üzerine odaklanılan konunun ilgili dokümanlar üzerinde detaylı biçimde incelenmesidir. Nitekim yazılı materyaller, bilinmeyen birçok unsuru içinde barındıran bilgi kaynakları olarak kabul görmektedir. Bu bağlamda doküman incelemesi, araştırılması planlanan olgu ya da olgulara ilişkin bilgiler içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 189). Bu çalışmada da belirlenen amaç doğrultusunda 2024 TYMM OTDÖP'ye ulaşılmış ve bu program doküman incelemesi tekniğiyle incelenmiştir.

2.4. Veri Analizi

Araştırma sürecinde elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Analiz sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan belirtke tablosu kullanılmıştır. Belirtke tablosu aracılığıyla veriler özetlenmiş, değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. Nitekim betimsel analiz tekniğinde verilerin araştırma kapsamında düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve okuyucuya sunulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, öncelikle ulaşılan veriler açık ve sistematik bir biçimde betimlenmektedir. Daha sonra bu betimlemeler açıklanmakta ve yorumlanmakta; neden-sonuç bağlantıları araştırılarak (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 244) sonuçlara ulaşılmaktadır. Bu araştırma sürecinde de 2024 TYMM OTDÖP'den yararlanılarak elde edilen veriler düzenlenip değerlendirildikten sonra sunulacağı için betimsel analiz tekniğinin kullanılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Analiz sürecinde ilk olarak bir araştırmacı tarafından veriler belirtke tablosu kullanılarak analiz edilmiş, ardından ikinci araştırmacı tarafından tüm analizler ve kodlamalar kontrol edilmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan farklılıklar, iki araştırmacı tarafından değerlendirilerek giderilmiş ve görüş birliğine varılmıştır. Veriler, bulgular bölümünde tablolar hâlinde sunulmuştur. Verilere ilişkin doğrudan alıntılara yer verilmiş ve kodlara ilişkin kısımlar koyu yazılmıştır.

2.5. Geçerlilik ve Güvenirlik

Bilimsel bir araştırmanın işlevsel olabilmesi, geçerlilik ve güvenirlilik durumuna bağlıdır. Her bilimsel araştırmanın geçerli ve güvenilir olması gerekir. Bu nedenle bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yürütülür. Nitel araştırmalarda ise geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları farklılık göstermektedir. Yıldırım ve Şimşek (2021, s. 297), nitel araştırmalarda doğru bilgiye ulaşabilmek amacıyla gerekli önlemlerin alınmasını geçerlilik; farklı bir araştırmacının süreci açık ve ayrıntılı biçimde değerlendirebilmesini ise güvenirlilik olarak adlandırmıştır.

Bu araştırma nitel bir araştırma olarak tasarlandığı için, geçerlilik ve güvenirlilik bağlamında nitel araştırmalara uygun biçimde öncelikle inandırıcılık ele alınmıştır. Bu kapsamda belirtke tablosu oluşturulmuş ve iki alan uzmanının görüşleri doğrultusunda son şekli verilmiştir. Bulgular, 2024 TYMM OTDÖP'de yer alan ifadelerle örneklendirilmiştir. Aktarılabirliği sağlayabilmek için araştırma

süreci ve 2024 TYMM OTDÖP'nin incelenmesinden elde edilen veriler, başka araştırmacılar tarafından da kullanılabilmesi amacıyla ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Araştırmada tutarlılığı artırmak amacıyla elde edilen veriler, araştırmacılar ve alan uzmanları tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve kodlanmıştır. Yapılan kodlamalar karşılaştırılarak değerlendirilmiş, uyum sağlanarak analiz süreci netleştirilmiştir. Bu tür uygulamalar, nitel araştırmalarda tutarlılığın sağlanmasına katkı sunmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2021, s. 299).

3. Bulgular

Bu araştırmada 2024 TYMM OTDÖP, özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylere yönelik farklılaştırma yaklaşımı çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir. İnceleme sürecinde programda yer alan destekleme ve zenginleştirme öğretim yöntem ve teknikleri, kullanılan materyal ve okul dışı görevler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda bulgular sınıf düzeylerine göre ele alınmış ve öncelikle 5. sınıf programına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 2'de sistematik bir biçimde sunulmuştur.

Tablo 2.

2024 OTDÖP Beşinci Sınıf Öğrenme Alanlarının Farklılaştırma Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

	Farklılaştırma	Öğretim Yöntemi	Materyal	Okul Dışı Görev
OYUN DÜNYASI	Destekleme	İş birlikli öğrenme, Bire bir öğretim, Hikâye temelli öğrenme Oyun temelli öğrenme Etkinlik temelli öğretim	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Dijital eğitici oyunlar, Geleneksel oyunlar, Eğitici kutu oyunları	Yok
	Zenginleştirme	Oyun temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, Karşılaştırmalı öğrenme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme Görev odaklı öğrenme,	Kutu oyunları, Kâğıt-kalem oyunları, Dijital oyunlar, Görsel materyaller, İşitsel materyaller, Video kayıtları	Dijital görev, Aile temelli etkinlik
ATATÜRK' Ü TANIMAK	Destekleme	İş birlikli öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi, Hikâye temelli öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma inceleme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme, Yaratıcı yazma yöntemi, Drama yöntemi Etkinlik temelli öğrenme	Dijital içerik üretim araçları, Görsel materyaller, Duvar panosu, Basılı kaynak (Nutuk), Dijital hikâyeleme materyalleri	Müze temelli öğrenme, Sanal müze ziyareti, Araştırma ve inceleme görevi
DUYGULARIMI TANIYORUM	Destekleme	İş birlikli öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi, Drama yöntemi, Hikâye temelli öğrenme Etkinlik temelli öğrenme	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Kuklalar	Yok
	Zenginleştirme	Drama yöntemi, Hikâye temelli öğrenme, Yaratıcı yazma yöntemi Görev odaklı öğrenme	Film-kısa film-video, Duygu kartları, Duygu haritası, Şiir metinleri	Dijital paylaşım görevi
GELENEKLERİM	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Araştırma ve görüşmeye dayalı öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik ve grafik düzenleyiciler,	Aile temelli etkinlik

		Çalışma kağıdı		
İLETİŞİM VE SOSYAL İLİŞKİLER	Zenginleştirme	Araştırma inceleme, Karşılaştırmalı öğrenme, Drama yöntemi	Yazılı metinler	Aile temelli etkinlik, Araştırma görevi, Dijital görev
	Destekleme	İş birlikli öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi, Drama yöntemi, Hikâye temelli öğrenme	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Kuklalar	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma inceleme Drama yöntemi	Yazılı metinler	Dijital sunum görevi
SAĞLIKLI YAŞIYORUM	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma inceleme, Karşılaştırmalı öğrenme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme, Röportaj yöntemi	Yazılı metinler, Dijital içerikler	Uzman görüşü görevi, Dijital sunum görevi

Tablo 2’de, 2024 OTDÖP’de 5. sınıf düzeyine yönelik öğretim süreci; farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı çerçevesinde destekleme ve zenginleştirme boyutlarında incelenmiştir. Her bir öğrenme alanı için öğretim yöntemleri, kullanılan materyaller ve okul dışı öğrenme görevleri sistematik biçimde belirlenmiştir.

“Oyun Dünyası” öğrenme alanında destekleme kapsamında iş birlikli öğrenme, bire bir öğretim, hikâye temelli öğrenme ve oyun temelli öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu süreçte görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile dijital eğitici oyunlar, geleneksel oyunlar ve eğitici kutu oyunlarından yararlanılmıştır. Bu düzeyde okul dışı göreve yer verilmemiştir. Zenginleştirme boyutunda ise oyun temelli öğrenmeye ek olarak araştırma-inceleme, karşılaştırmalı öğrenme ve eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Materyal olarak kutu oyunları, kâğıt-kalem oyunları, dijital oyunlar, görsel ve işitsel materyaller ile video kayıtları kullanılmış; dijital görev ve aile temelli etkinlikler okul dışı öğrenme sürecine dâhil edilmiştir. Programdan ilgili kısım için doğrudan örnek alıntılar aşağıdaki gibidir.

“Atatürk’ü Tanımak” öğrenme alanında destekleme boyutu iş birlikli öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğrenme yöntemleri tercih edilmiş; görsel ve işitsel araçlar ile şematik düzenleyicilerden, kavram ve hikâye haritalarından yararlanılmıştır. Bu düzeyde okul dışı görev öngörülmemiştir. Zenginleştirme boyutunda araştırma-inceleme, eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme, yaratıcı yazma, drama ve etkinlik temelli öğrenme yöntemleri uygulanmıştır. Dijital içerik üretim araçları, görsel materyaller, duvar panosu, basılı kaynak olarak Nutuk ve dijital hikâyeleştirme materyalleri kullanılmıştır. Okul dışı öğrenme kapsamında müze temelli öğrenme, sanal müze ziyareti ile araştırma ve inceleme görevlerine yer verilmiştir.

“Duygularımı Tanıyorum” öğrenme alanında destekleme boyutunda iş birlikli öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim, drama, hikâye temelli ve etkinlik temelli öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Materyal olarak görsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile kuklalardan yararlanılmış; okul dışı görev planlanmamıştır. Zenginleştirme kapsamında drama, hikâye temelli öğrenme, yaratıcı yazma ve görev odaklı öğrenme yöntemleri uygulanmış; film, kısa film, video, duyu kartları, duyu haritası ve şiir metinleri kullanılmıştır. Bu süreç dijital paylaşım görevi ile desteklenmiştir.

“Geleneklerimiz” öğrenme alanında destekleme boyutunda bireyselleştirilmiş öğretim ile araştırma ve görüşmeye dayalı öğrenme yöntemleri uygulanmış; görsel ve işitsel araçlar, şematik ve grafik düzenleyiciler ile çalışma kâğıtları kullanılmıştır. Okul dışı öğrenme aile temelli etkinlik ile

sınırlandırılmıştır. Zenginleştirme boyutunda araştırma temelli öğrenme, karşılaştırmalı öğrenme ve drama yöntemi tercih edilmiş; yazılı metinler temel materyal olarak kullanılmıştır. Okul dışı görevler aile temelli etkinlik, araştırma görevi ve dijital görev şeklinde planlanmıştır.

“İletişim ve Sosyal İlişkiler” öğrenme alanında destekleme boyutunda iş birlikli öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim, drama ve hikâye temelli öğrenme yöntemleri uygulanmış; görsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile kuklalar kullanılmıştır. Okul dışı görev öngörülmemiştir. Zenginleştirme düzeyinde araştırma-inceleme ve drama yöntemleri tercih edilmiş; yazılı metinler materyal olarak kullanılmış ve süreç dijital sunum görevi ile desteklenmiştir.

“Sağlıklı Yaşıyorum” öğrenme alanında destekleme sürecinde bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğrenme yöntemleri uygulanmış; görsel araçlar ile şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları kullanılmıştır. Bu düzeyde okul dışı görev yer almamıştır. Zenginleştirme kapsamında araştırma-inceleme, karşılaştırmalı öğrenme, eleştirel düşünmeye dayalı öğrenme ve röportaj yöntemi uygulanmış; yazılı metinler ve dijital içerikler materyal olarak kullanılmıştır. Okul dışı öğrenme süreci uzman görüşü alma ve dijital sunum hazırlama görevleriyle desteklenmiştir.

Tablo 3.

2024 OTDÖP Altıncı Sınıf Öğrenme Alanlarının Farklılaştırma Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

	Farklılaştırma	Öğretim Yöntemi	Materyal	Okul Dışı Görev
DİLİMİZİN ZENGİNLİĞİ	Destekleme	İş birlikli öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim, Karşılaştırmalı öğrenme, Etkinlik temelli öğrenme	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Grafik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Edebi metin örnekleri (türkü, mani, tekerleme)	Kültürel ziyaret temelli öğrenme (kütüphane, sahaf)
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Röportaj yöntemi, Oyun temelli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Sözlü kültür ürünleri (mani, ninni, tekerleme), Röportaj kayıtları(ses/video), Web tabanlı oyunlar	Aile temelli araştırma, Uzman /yerel kaynak temelli görüşme görevi, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
BAĞIMSIZLIK YOLU	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Karşılaştırmalı öğrenme	Kelime listesi, Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Müze temelli öğrenme, Sanal müze ziyareti
	Zenginleştirme	Yaratıcı yazma yöntemi, Drama yöntemi, Görev odaklı öğrenme	Oratoryo metni, Tiyatro metni, Mektup	Dijital paylaşım görevi
FARKLI DÜNYALAR	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Yaratıcı yazma yöntemi, Tasarım temelli öğrenme, Karşılaştırmalı öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Görsel araçlar, Dijital tasarım araçları, Kes-yapıştır materyalleri, Yazılı metinler,	Kültürlerarası araştırma, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
İLETİŞİM ve SOSYAL	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim,	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası,	Yok

		Problem çözmeye dayalı öğrenme	Hikâye haritası	
	Zenginleştirme	Karşılaştırmalı öğrenme, Problem çözmeye dayalı öğrenme, Değerler eğitimine dayalı öğretim, Görev odaklı öğrenme	Dijital içerikler, Yazılı ifade örnekleri, Görsel araçlar, Sınıf panosu	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Sosyal medya temelli dil farkındalığı görevi
BİLİM ve TEKNOLOJİ	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Karşılaştırmalı öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Bilim/teknoloji merkezi temelli öğrenme, Müze temelli öğrenme, Sanal müze ziyareti
	Zenginleştirme	Problem temelli öğrenme, Tasarım temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, Görev odaklı öğrenme	Kâğıt, Kalem, Boya, Dijital tasarım ve sunum araçları, Yapay zeka destekli görseller, Afiş Prototip, Haber metni	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Bilim/teknoloji merkezi temelli öğrenme
LİDER RUHLAR	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim	Şematik düzenleyiciler, Görsel araçlar, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Girişimcilik temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, İş birlikli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Medya sunumları, Tablo çalışmaları, Dijital içerikler, Yazılı araştırma metinleri	Dijital sunum ve paylaşım görevi, Araştırma görevi

Tablo 3’te, 2024 OTDÖP kapsamında 6. sınıf düzeyine ilişkin öğretim süreci, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı temelinde destekleme ve zenginleştirme boyutları açısından değerlendirilmiştir. Her bir öğrenme alanına yönelik öğretim yöntemleri, yararlanılan materyaller ve okul dışı öğrenme görevleri sistematik bir çerçevede ortaya konmuştur.

“Dilimizin Zenginliği” öğrenme alanında destekleme kapsamında iş birlikli öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim ve karşılaştırmalı öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Materyal olarak görsel araçlar, şematik ve grafik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile edebi metin örneklerinden yararlanılmıştır. Okul dışı görev olarak kültürel gezi kapsamında kütüphane ve sahaf benzeri yerlerin ziyareti planlanmıştır. Zenginleştirme boyutunda ise araştırma-inceleme, röportaj yöntemi, oyun temelli öğrenme ve görev odaklı öğrenme yöntemlerinden yararlanılmış; sözlü kültür ürünleri olan mani, ninni, tekerlemelerle birlikte röportaj kayıtları ve web tabanlı oyunlar materyal olarak belirlenmiştir. Aile temelli araştırma, uzman/yerel kaynak temelli görüşme ile dijital içerik üretme ve paylaşma da okul dışı görev olarak tercih edilmiştir. Programdan ilgili kısım için doğrudan örnek alıntılar aşağıdaki gibidir.

“Bağımsızlık Yolu” öğrenme alanında destekleme boyutunda bireyselleştirilmiş öğretim ve karşılaştırmalı öğrenme yöntemleri kullanılmış; materyal olarak kelime listesi, görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritalarından yararlanılması tavsiye edilmiştir. Okul dışı görev olarak ise müze temelli öğrenme ve sanal müze ziyaretlerinden yararlanılmıştır. Zenginleştirme boyutunda belirlenen öğretim yöntemleri; yaratıcı yazma, drama yöntemi ve görev odaklı öğrenme yöntemidir. Oratoryo metni, tiyatro metni ve mektup materyalleriyle birlikte okul dışı görev olarak da dijital paylaşım görevine yer verilmiştir.

“Farklı Dünyalar” öğrenme alanında destekleme kapsamında öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğrenme ile sınırlandırılmış; görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları materyal olarak tercih edilmiştir. Okul dışı görevlendirme çalışmalarına yer verilmemiştir. Zenginleştirme boyutunda ise araştırma-inceleme, yaratıcı yazma, tasarım temelli öğrenme, karşılaştırmalı öğrenme ve görev odaklı öğrenme yöntemlerine yer verilmiştir. Materyal kullanımı için görsel ve dijital tasarım araçları, kes-yapıştır materyalleri ile yazılı metinlerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Okul dışı görev olarak ise kültürlerarası araştırma, dijital içerik üretme ve paylaşma görevlerine yer verilmiştir.

“İletişim ve Sosyal İlişkiler” öğrenme alanında destekleme kapsamında bireyselleştirilmiş öğretim ve problem çözmeye dayalı öğrenme yöntemi belirlenmiştir. Materyal kullanımı için görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları tercih edilmiş; bu düzeyde okul dışı görev kullanılmamıştır. Zenginleştirme boyutunda karşılaştırmalı öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme, değerler eğitimine dayalı öğretim ve görev odaklı öğrenme yöntemleri planlanmıştır. Dijital içerikler, yazılı ifade örnekleri, görsel araçlar ve sınıf panosu materyal olarak öngörülmüştür. Bu süreç, dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, sosyal medya temelli dil farkındalığı görevi ile desteklenmiştir.

“Bilim ve Teknoloji” öğrenme alanında destekleme kapsamında bireyselleştirilmiş öğretim ve karşılaştırmalı öğrenme öğretim yöntemleri belirlenmiş; materyal kullanımı için görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları tercih edilmiştir. Okul dışı görevlendirme olarak bilim/teknoloji merkezi ve müze temelli öğrenme ile sanal müze ziyareti planlanmıştır. “Bilim ve Teknoloji” öğrenme alanında zenginleştirme kapsamında problem temelli öğrenme, tasarım temelli öğrenme, araştırma-inceleme ve görev odaklı öğrenme uygulamalarına yer verilmiştir. Bu süreç için kalem, kâğıt, boya, dijital tasarım ve sunum araçları, yapay zeka destekli görseller, afiş, prototip ve haber metni materyallerinden yararlanılması önerilmektedir. Okul dışı görev kapsamında ise dijital içerik üretme ve paylaşma ile bilim/teknoloji merkezi temelli öğrenme uygulamalarına yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

“Lider Ruhlar” öğrenme alanında destekleme boyutunda öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim yöntemi ile sınırlandırılmış; materyal kullanımı için şematik düzenleyiciler, görsel araçlar, kavram ve hikâye haritalarına yer verilmiştir. Okul dışı görevlerinin yer almadığı görülmektedir. “Lider Ruhlar” öğrenme alanında zenginleştirme boyutunda ise girişimcilik özelinde etkinlik temelli öğrenme, araştırma-inceleme, iş birlikli öğrenme ve görev odaklı öğrenme yöntemlerinin yer aldığı görülmektedir. Materyal kullanımı için medya sunumları, tablo çalışmaları, dijital içerikler ve yazılı araştırma metinleri tercih edilmiştir. Dijital sunum ve paylaşım ile araştırma görevi okul dışı öğrenme sürecine dâhil edilmiştir.

Tablo 4.

2024 OTDÖP Yedinci Sınıf Öğrenme Alanlarının Farklılaştırma Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

	Farklılaştırma	Öğretim Yöntemi	Materyal	Okul Dışı Görev
HAYAT BOYU GELİŞİM	Destekleme	Değerler eğitimine dayalı öğretim, Karşılaştırmalı öğrenme, Bireyselleştirilmiş öğretim	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Drama yöntemi, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Empatiye dayalı etkinlik Etkinlik temelli değerler eğitimi, Hikâye temelli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Drama metni, Hikâye türündeki metinler, Öz değerlendirme formları	Dijital sunum ve paylaşım görevi
BİR HİLA	Destekleme	Etkinlik temelli öğretim, Sorgulamaya dayalı öğretim,	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler,	Yok

		Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme, Etkinlik temelli öğrenme	Kavram haritası, Hikâye haritası, Tahmin görselleri, Yazı taslağı	
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Tartışma/panel Sorumluluk temelli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Bilimsel yayınlar, Yazılı düşünce metinleri, Takvim tasarım araçları, Sınıf panosu	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Okul temelli organizasyon görevi (panel düzenleme)
İLETİŞİM VE SOSYAL İLİŞKİLER	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğrenme, Etkinlik temelli değerler eğitimi, Hikâye temelli öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Etkinlik temelli değerler eğitimi, Görev odaklı öğrenme	Edebi eser metinleri, Kalıp söz listeleri, Dijital içerikler	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
TÜRK SANATI	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Karşılaştırmalı öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Geleneksel sanatlara ilişkin görseller	Müze temelli öğrenme, Sanat atölyesi temelli öğrenme, Sanal müze ziyareti
	Zenginleştirme	Yaratıcı yazma temelli öğretim, Drama yöntemi, Tasarım temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, Görev odaklı öğrenme	Gölge oyunu metni (Karagöz-Hacivat), Kâğıt, Kalem, Boya, Motif görselleri, Sunum araçları	Kültürel miras temelli araştırma görevi, Müze/enstitü temelli öğrenme, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
OKUMA KÜLTÜRÜ	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Görüşme (röportaj), Proje temelli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Bilgi görselleri, Yazılı biyografik metinler, Röportaj kayıtları (ses/video), Dijital dergi (e-dergi)	Yazar/şair ile görüşme görevi, Dijital yayın üretme ve paylaşma görevi
HAK VE SORUMLULUKLAR	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Proje temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğrenme, Görüşme(röportaj), Görev odaklı öğrenme	Proje planları ve zaman çizelgeleri, Yazılı değerlendirme metinleri, Ses kayıtları, Röportaj kayıtları, Podcast içeriği	Sosyal sorumluluk temelli proje görevi, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi

Tablo 4'de, OTDÖP çerçevesinde 7. sınıf düzeyine ait öğretim süreci, farklılaştırılmış öğretim anlayışı doğrultusunda destekleme ve zenginleştirme boyutları bağlamında ele alınmıştır. Her bir öğrenme alanı özelinde kullanılan öğretim yöntemleri, başvuru materyaller ve okul dışı görevler düzenli ve sistematik bir yapı içinde sunulmuştur.

“Hayat Boyu Gelişim” öğrenme alanında destekleme kapsamında değerler eğitimi dayalı öğretim ve karşılaştırmalı öğrenmenin yanı sıra bireyselleştirilmiş öğretim yöntemlerine başvurulmuştur. Bu öğrenme alanında görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları materyal olarak tercih edilmiş; okul dışı görevlere ise yer verilmemiştir. Zenginleştirme uygulamaları kapsamında drama yöntemi, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, empati ve öz değerlendirmeye dayalı öğrenme, etkinlik temelli değerler eğitimi, hikâye temelli öğrenme ve görev odaklı öğrenme gibi yöntemlerin kullanımı tavsiye edilmiştir. Materyal olarak dram ve hikâye türündeki metinlerle birlikte öz değerlendirme formlarına yer verilmiş; okul dışı görev olarak ise dijital sunum ve paylaşım görevi belirlenmiştir. Programdan ilgili kısım için doğrudan örnek alıntılar aşağıdaki gibidir.

“Bir Hilal Uğruna” öğrenme alanında destekleme boyutunda etkinlik temelli öğretim, sorgulamaya dayalı, bireyselleştirilmiş, hikâye temelli öğrenme yöntemleri benimsenmiştir. Bu kapsamda görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları, tahmin görselleri ile yazı taslağı materyallerinin kullanılması tavsiye edilmiştir. Söz konusu öğrenme alanında okul dışı görevlere yer verilmemiştir. Zenginleştirme boyutunda ise araştırma-inceleme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, tartışma/panel, sorumluluk temelli etkinlik ve görev odaklı öğrenme yöntemleri planlanmıştır. Materyal kullanımı kapsamında bilimsel yayınlar, yazılı düşünce metinleri, takvim tasarım araçları ile sınıf panosu kullanılmıştır. Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi ile okul temelli organizasyon çerçevesinde panel düzenleme okul dışı görev olarak tercih edilmiştir.

“İletişim ve Sosyal İlişkiler” öğrenme alanında destekleme kapsamında bireyselleştirilmiş öğrenme, etkinlik temelli değerler eğitimi ve hikâye temelli öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu öğrenme alanında görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları materyal olarak belirlenmiş; okul dışı görevlere yer verilmemiştir. Zenginleştirme boyutunda ise araştırma-inceleme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, etkinlik temelli değerler eğitimi ve görev odaklı öğrenme yöntemleri benimsenmiştir. Materyal kullanımı kapsamında edebi eser metinleri ve kalıp söz listeleriyle beraber dijital içerikler tercih edilmiştir. Okul dışı görevlendirme boyutunda ise dijital içerik üretme ve paylaşma görevlerine yer verilmiştir.

“Türk Sanatı” öğrenme alanında destekleme boyutunda öğretim yöntemleri, bireyselleştirilmiş öğretim ve karşılaştırmalı öğrenme ile sınırlandırılmıştır. Materyal kapsamında görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları ile geleneksel sanatlara ilişkin görseller planlanmıştır. Bu süreç müze temelli öğrenme, sanat atölyesi temelli öğrenme ve sanal müze ziyareti etkinlikleriyle okul dışı görev bağlamında desteklenmiştir. Zenginleştirme boyutunda ise yaratıcı yazma temelli öğretim, drama, tasarım temelli öğrenme, araştırma-inceleme, görev odaklı öğrenme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Materyal desteği kapsamında gölge oyunu metni “Karagöz-Hacivat”, kâğıt, kalem, boya, motif görselleri ve sunum araçları öngörülmüştür. Okul dışı görevleri çerçevesinde kültürel miras konulu araştırma, müze/enstitü temelli öğrenme etkinliklerine ve dijital içerik üretme-paylaşma görevlerine yer verilmiştir.

“Okuma Kültürü” öğrenme alanında destekleme boyutunda öğretim yöntemleri, bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğrenme ile sınırlandırılmış; materyal olarak görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları kullanılmıştır. Bu öğrenme alanında okul dışı görevlere yer verilmemiştir. “Okuma Kültürü” öğrenme alanında zenginleştirme boyutunda ise araştırma-inceleme, görüşme (röportaj), proje ve görev odaklı öğrenme yöntemleri tercih edilmiştir. Materyal desteği olarak bilgi görselleri, yazılı biyografik metinler ve ses/video kayıtlarından oluşan röportaj kayıtları ile dijital dergiye yer verilmiştir. Okul dışı görevler çerçevesinde yazar/şair ile görüşme görevi, dijital yayın üretme ve paylaşma görevlerine yer verilmesi tavsiye edilmektedir.

Tablo 5.

2024 OTDÖP Sekizinci Sınıf Öğrenme Alanlarının Farklılaştırma Yaklaşımları Açısından İncelenmesi

	Farklılaştırma	Öğretim Yöntemi	Materyal	Okul Dışı Görev
İLETİŞİM ve SOSYAL İLİŞKİLER	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğrenme,	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Dijital kavram görselleri	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Görüşme/sunum temelli öğretim, Görev odaklı öğrenme	Görsel destekli sunular, Dijital içerikler, Yapay zeka destekli içerikler, Ses kayıtları, Podcast içerikleri, Literatür dokümanları	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
VATAN SEVGİSİ	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğretim	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Karşılaştırmalı öğrenme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Yaratıcı yazma temelli öğretim, Görev odaklı öğrenme	Dijital içerikler, Tiyatro metinleri, Yazılı raporlar, Sınıf/okul panosu, Biyografik albüm	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Şehitlik mekanları tespiti görevi
DOĞA ve İNSAN	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Hikâye temelli öğretim	Görsel ve işitsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Problem temelli öğrenme, Tasarım temelli öğrenme, Proje temelli öğrenme, Karşılaştırmalı öğrenme, Yaratıcı yazma temelli öğrenme, Görev odaklı öğrenme	Araştırma raporları, Kâğıt, Kalem, Dijital tasarım ve sunum araçları, Yapay zeka destekli görseller, Proje sunuları, Hikâye metinleri ve haritaları, Haber metinleri, Doğa takvimleri	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Toplumsal farkındalık temelli görev
TÜRK HİKAYE GELENEĞİ ve DESTANLARI	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim, Sözlü tarih uygulamaları,	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası, Görüşme soru formları	Aile temelli görüşme görevi
	Zenginleştirme	Yaratıcı yazma temelli öğretim, Dijital hikâyeleme temelli öğretim, Araştırma-inceleme, görev odaklı öğrenme	Destan ve efsane metinleri, Ses kayıtları, E-içerikler, Sanat ve edebiyat ürünlerinden örnekler (film, müzik, tiyatro, roman, hikâye)	Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi, Kültürel ve sanatsal araştırma görevi
SANAT ve	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim,	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler,	Yok

		Hikâye temelli öğretim	Kavram haritası, Hikâye haritası	
	Zenginleştirme	Görüşme(röportaj), Yaratıcı yazma temelli öğrenme, Araştırma-inceleme, Görev odaklı öğrenme	Röportaj kayıtları, Sanat eseri görselleri (tablolar), Yazılı metinler, Sesli anlatı ve podcast içerikleri	Müze temelli öğrenme, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi
AKADEMİK DÜŞÜNME DÜNYASI	Destekleme	Bireyselleştirilmiş öğretim	Görsel araçlar, Şematik düzenleyiciler, Kavram haritası, Hikâye haritası	Yok
	Zenginleştirme	Araştırma-inceleme, Eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, Proje temelli öğrenme, Görüşme (röportaj), Görev odaklı öğrenme	Yazılı araştırma metinleri, Film içerikleri, Düşünce yazıları, Akademik poster, Röportaj kayıtları	Bilimsel etkinlik temelli gezi (TÜBİTAK bölge sergisi), Uzman/akran görüşmesine dayalı araştırma görevi, Dijital içerik üretme ve paylaşma görevi

Tablo 5'te, OTDÖP kapsamında 8. sınıf düzeyine ilişkin öğretim süreci, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımı temelinde destekleme ve zenginleştirme boyutları çerçevesinde incelenmiştir.

"İletişim ve Sosyal İlişkiler" öğrenme alanında destekleme kapsamında öğretim yöntemi olarak bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğrenme tercih edilmiştir. Materyal desteği bağlamında görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile dijital kavram görselleri öngörülmüş; bu öğrenme alanı için okul dışı görevlere yer verilmemiştir. "İletişim ve Sosyal İlişkiler" öğrenme alanında zenginleştirme kapsamında ise araştırma-inceleme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, görev odaklı öğrenmenin yanı sıra görüşme ve sunum yöntemlerine başvurulmuştur. Görsel destekli sunular, dijital içerikler, yapay zeka destekli içerikler, ses kayıtları, podcast içerikleri ve literatür dokümanları materyal kullanımı bakımından belirlenmiştir. Bu öğrenme alanına ilişkin tercih edilen okul dışı görevler, dijital içerik üretme ve paylaşma görevi ile sınırlandırılmıştır. Programdan ilgili kısım için doğrudan örnek alıntılar aşağıdaki gibidir.

"Vatan Sevgisi" öğrenme alanında destekleme boyutunda öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğretim ile sınırlandırılmış; görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları materyal olarak belirlenmiştir. Bu öğrenme süreci için okul dışı görev kullanılmamıştır. "Vatan Sevgisi" öğrenme alanında zenginleştirme boyutunda araştırma-inceleme, karşılaştırmalı öğrenme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim ile yaratıcı yazma temelli öğretim ve görev odaklı öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Materyal olarak dijital içerikler, tiyatro metinleri, yazılı raporlar, sınıf/okul panosu ve biyografik albüm kullanımı planlanmıştır. Bu öğrenme alanı için dijital içerik üretme ve paylaşma görevi ile şehitlik mekanları tespiti görevi okul dışı görevlendirme kapsamında uygun görülmüştür.

"Doğa ve İnsan" öğrenme alanında destekleme kapsamında öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğretim ile sınırlandırılmış; görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları materyal desteği olarak kullanılması tavsiye edilmiştir. Bu öğrenme alanı sürecinde okul dışı görevler planlanmamıştır. Zenginleştirme boyutunda araştırma-inceleme, problem temelli öğrenme, tasarım temelli öğrenme, proje ve karşılaştırmalı öğrenmenin yanı sıra yaratıcı yazma temelli öğrenme ve görev odaklı öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu süreç için araştırma raporları, kâğıt, kalem, dijital tasarım ve sunum araçları, yapay zeka destekli görseller, proje sunuları, hikâye metinleri ve haritaları, haber metinleri ve doğa takvimleri materyal desteği kapsamında

değerlendirilmiştir. Okul dışı öğrenmeyi desteklemek amacıyla dijital içerik üretme ve paylaşma görevi ile toplumsal farkındalık temelli görevler uygun görülmüştür.

“Türk Hikâye Geleneği ve Destanları” öğrenme alanında destekleme kapsamında bireyselleştirilmiş öğretim ve görüşme temelli öğrenme yöntemleri planlanmış; görsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile görüşme soru formları materyal olarak tercih edilmiştir. Bu öğrenme alanına ilişkin okul dışı öğrenme görevi olarak aile temelli görüşme etkinliği belirlenmiştir. “Türk Hikâye Geleneği ve Destanları” öğrenme alanında zenginleştirme kapsamında yaratıcı yazma temelli öğretimin yanı sıra dijital hikâyeleme temelli öğretim, araştırma-inceleme ve disiplinlerarası öğrenme yöntemleri öngörülmüştür. Materyal desteği olarak destan ve efsane metinleri, ses kayıtları, e-çerikler ile sanat ve edebiyat ürünlerinden örnekler belirlenmiştir. Okul dışı görevler, dijital içerik üretme ve paylaşma ile kültürel ve sanatsal araştırma görevleri kapsamında uygun görülmüştür.

“Sanat ve Estetik” öğrenme alanında destekleme kapsamında öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim ve hikâye temelli öğretim olarak belirlenmiştir. Materyal kullanımı bağlamında görsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları benimsenmiş; bu öğrenme süreci için okul dışı görevlendirme planlanmamıştır. “Sanat ve Estetik” öğrenme alanında zenginleştirme boyutunda görüşme (röportaj), yaratıcı yazma temelli öğrenme, araştırma-inceleme ve görev odaklı öğrenme yöntemleri kullanılmıştır. Bu öğrenme alanı için röportaj kayıtları, sanat eseri görselleri, yazılı metinler, sesli anlatı ve podcast içerikleri materyal desteği kapsamında öngörülmüştür. Okul dışı öğrenme, müze temelli öğrenme ile dijital içerik üretme ve paylaşma görevleri aracılığıyla desteklenmiştir.

“Akademik Düşünme Dünyası” öğrenme alanında destekleme kapsamında öğretim yöntemleri bireyselleştirilmiş öğretim ile sınırlandırılmış; materyal kullanımı görsel araçlar, şematik düzenleyiciler, kavram ve hikâye haritaları ile desteklenmiştir. Bu öğrenme alanı için okul dışı görev belirlenmemiştir. “Akademik Düşünme Dünyası” öğrenme alanında zenginleştirme kapsamında araştırma-inceleme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, proje, görüşme (röportaj) ve görev odaklı öğrenme yöntemleri tercih edilmiştir. Yazılı araştırma metinleri, film içerikleri, düşünce yazıları, akademik poster ve röportaj kayıtları materyal desteği kapsamında kullanılmıştır. Okul dışı görevlendirme çerçevesinde bilimsel etkinlik temelli gezi, uzman/akran görüşmesine dayalı araştırma görevi ile dijital içerik üretme/paylaşma görevine yer verilmiştir.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Bu araştırmada 2024 TYMM OTDÖP'nin, özel gereksinimli ve üstün yetenekli bireylere yönelik farklılaştırma yaklaşımı çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. İnceleme sürecinde programda yer alan destekleme ve zenginleştirme boyutu, öğretim yöntem-tekniği, kullanılan materyal ve okul dışı görev doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yapılan analizler doğrultusunda 2024 TYMM OTDÖP'de sınıf seviyelerine ve konu içeriklerine göre kullanılan yöntem ve tekniklerle kullanılan materyallerin değişiklik gösterdiği hatta okul dışı eğitim görevlerinin dahi farklılaştığı tespit edilmiştir. Programda yer alan öğrenme-öğretme uygulamaları; öğrencilere bütüncül bir bakış açısı kazandıran, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine hizmet eden, farklı öğretim yöntem ve tekniklerini işe koşturan, beceriler ve disiplinler arası ilişkileri görmeyi kolaylaştıran kapsamlı bir çerçevede sunulmuştur (TYMM, 2024, s.6). Bu durum program açısından önemlidir. Zira ilk defa 2024 TYMM programlarında özel gereksinimli bireyler ve üstün yetenekli bireyler dikkate alındığı söylenebilir. Zenginleştirme ve destekleme yaklaşımlarıyla bu özellikteki bireylerin gelişimi dikkate alınarak eğitim fırsatından yararlanmaları sağlanacaktır. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve öğrenme stilleri göz önünde bulundurularak öğrenme çıktılarıyla tutarlı farklı materyaller (bilgi notu, sunum, etkinlik, çalışma kâğıtları, proje, okuma parçaları vb.) yapılandırılmalı ve kullanılmalıdır (TYMM, 2024b, s.6). Bu durum ortak metinde (TYMM, 2024a, s.48) “Farklılaştırılmış öğretim; bir çatı kavram olarak öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, bireyselleştirilmiş ve esnek bir yaklaşımı temsil eder.” şeklinde belirtilmiştir.

2024 TYMM OTDÖP incelendiğinde zenginleştirme ve destekleme uygulamalarının bütün öğrenme alanlarına yerleştirildiği görülmektedir. Bu durum akranlarına göre daha hızlı öğrenen öğrenciler ve

akranlarına göre daha yavaş öğrenen öğrencilerin öğrenme süreçlerinin dikkate alınmasını sağlamaktadır. Farklılaştırmaya yönelik tüm uygulamalar; öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri göz önünde bulundurularak öğretmenler tarafından planlanır ve yürütülür (TYMM, 2024b, s.6). Nitekim ortak metinde bu durum "Her öğrencinin yetenek, ilgi ve öğrenme profilini göz önünde bulundurarak kapsayıcı bir eğitim ortamı sunan farklılaştırma uygulamaları bileşenlerinden oluşmaktadır." (TYMM, 2024a, s.14) şeklinde ifade edilmiştir.

2024 TYMM'de zenginleştirme yaklaşımı akranlarına göre gelişimsel olarak ileri durumdaki öğrencilere hitap ettiği söylenebilir. Üstün yetenekli olarak da adlandırılan bu öğrenciler Bilim ve Sanat Merkezlerinin Yönergesinde; akademik becerilerin bazılarında ya da zekâ, yaratıcılık, estetik kaygısı ve liderlik yönleriyle akranlarından belirgin oranda yüksek performans sergileyen bireyler olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2015). Ünveren (2025) üstün yetenekli çocuklara hazırlanan kazanım ve etkinlikler incelendiğinde bu etkinliklerin olağan gelişim gösteren öğrencilere göre daha zorlayıcı ve soyut bir düzlemde olduğunu belirtmiştir. Bunun için de farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Bu bağlamda 2024 TYMM OTDÖP'nin zenginleştirme yaklaşımında, öğrenme alanları boyunca öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik yöntem ve teknikler tercih edilmiştir. Günümüz dünyasında düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin önemi gittikçe artmakta ve buna bağlı olarak da bilginin katlanarak büyüdüğü bu dünyada bilgiyi taşımanın yerini ve değerini bilgiye ulaşma, yorumlama, değerlendirme, sorgulama, doğrulama almaktadır (Söylemez, 2018, s.379).

2024 TYMM OTDÖP'de farklı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu durum Türkçe dersi için bir zenginliktir. Zira Türkçe dersi çok yönlü bir ders olduğundan, birden çok değişik yöntem ve tekniğe başvurulması hem doğal hem de zorunludur (Kavcar vd., 1997, s.16). Ancak Türkçe ders kitaplarındaki zengin metin örnekleri ve etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin (Maden, 2019, s. 19) birtakım kazanımlara ulaşmasının amaçlandığı söylenebilir. Ömeroğlu ve Hakkoymaz (2022, s.356) incelenen ders kitaplarında birbirinden farklı 16 yöntem ve teknik kullanıldığı; tüm sınıf düzeylerinde okutulan ders kitaplarında bu yöntem ve teknik seçimlerinin birbirine çok yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın 2024 TYMM OTDÖP'de araştırma-inceleme, karşılaştırmalı öğrenme, eleştirel düşünmeye dayalı öğretim, yaratıcı yazma, drama, oyun temelli öğrenme, görev odaklı öğrenme, etkinlik temelli öğrenme, tasarım temelli öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme ve proje temelli öğrenme uygulamalarından yaygın biçimde yararlanılmıştır. Bazı öğrenme alanlarında bunların yanında hikaye temelli öğrenme, röportaj/görüşme temelli öğrenme, sunum temelli öğretim, empatiye dayalı etkinlikler, etkinlik temelli değerler eğitimi ve girişimcilik etkinlikleri gibi tekniklerin de kullanıldığı görülmektedir. Bu çeşitlilik, zenginleştirme boyutunda öğrencileri pasif alıcı konumundan çıkararak aktif bir biçimde yapılandırmalarını amaçlamaktadır. Böylece sorgulama, üretme, yorumlama ve özgün ürün ortaya koyma süreçlerini desteklenmektedir.

2024 TYMM OTDÖP'nin destekleme yaklaşımında kullanılan yöntem ve teknikler incelendiğinde, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını ve temel becerilerin yapılandırılmasını önceleyen uygulamaların öne çıktığı görülmektedir. Bu durumu destekler şekilde Yardimciel, Yardimciel ve Erdağı (2024), eğitim hedeflerine bağlı kalınmakla birlikte belirli esneklikler sağlanarak bu süreçlerin özel gereksinimli öğrenciler içinde de avantaja dönüştürülmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda 2024 TYMM OTDÖP'de en sık başvurulan yöntemlerin bireyselleştirilmiş öğretim, hikâye temelli öğrenme ve iş birlikli öğrenme olduğu belirlenmiştir. Bazı öğrenme alanlarında bu yöntemlere ek olarak birebir öğretim, drama, oyun temelli öğrenme, etkinlik temelli öğrenme, karşılaştırmalı öğrenme, sorgulamaya dayalı öğretim, problem çözmeye dayalı öğrenme, araştırma ve görüşmeye dayalı öğrenme ile değerler eğitimine dayalı öğretim gibi tekniklerin tercih edildiği anlaşılmaktadır. Yardimciel, Yardimciel ve Erdağı (2024) Türkçe öğretmenleri destek eğitim odalarında öğretim yöntemi olarak en çok sunuş stratejisi; öğretim tekniği olarak ise en çok gösterip yaptırma ve okuma (sesli, sessiz, özetleyerek okuma vb.) tekniklerini kullandıklarını tespit etmiştir. Kale ve Demir (2017) yaptıkları çalışmada destek eğitim odalarında en çok düz anlatım, soru cevap ve gösterip yaptırma yöntemlerini tercih ettiklerini saptamıştır. Bu durum dikkate alındığında 2024 TYMM OTDÖP bir zenginliği ifade etmektedir.

Destekleme boyutunda başvurulan bu yöntem çeşitliliğinin, öğrencilerin anlamlandırma, kavrama ve derse katılım süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik biçimde düzenlendiği söylenebilir. 2024 TYMM OTDÖP’de destekleme uygulamalarında oyun temelli eğitimlere yer verilmesi çocukların gelişimi açısından ve kazanımların öğretimi yönünden değerlidir. Aslan ve Kayhan (2025), yaptıkları çalışmada oyun temelli etkinliklerin öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etmiştir. Yıldırım ve Güler (2024, s.19), eğitsel oyunların sınıf içi etkinliklerde kullanılabileceği gibi okul dışı eğitim kapsamında da uygulanabileceğini belirtmiştir.

Zenginleştirme yaklaşımında materyal kullanımı incelendiğinde, öğrencilerin çoklu duyuşsal uyarımını destekleyen, üretim ve performans temelli uygulamalara olanak sağlayan araçlardan yararlandığı görülmektedir. Bu kapsamda, görsel destekli sunular, dijital içerikler, yapay zeka destekli içerik ve görseller, ses kayıtları, video film içerikleri, podcast içerikleri, dijital tasarım ve sunum araçları gibi çeşitli materyallerden yararlanılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı öğrenme alanlarında özgün üretimi destekleyen materyaller olarak afiş, prototip, e-içerikler ve sınıf/okul panosu içerikleri tercih edilmiştir. Ayrıca yazılı metinler, edebî eser metinleri, yazılı raporlar, biyografik metinler, drama ve tiyatro metinleri, haber metinleri, akademik poster ve proje planları gibi araçların kullanımıyla yazılı materyallerin önemli bir yer tuttuğu dikkat çekmektedir. Bir önceki Türkçe öğretim programı üzerinde yapılan araştırmada resim, fotoğraf, kavram haritası, kavram karikatürü vb. görsel yöntem ve tekniklere ders kitaplarında hiç yer verilmediği ya da çok az yer verildiği tespit edilmiştir (Ömeroğlu ve Hakkoymaz, 2022, s.356). Söz konusu materyaller, zenginleştirme boyutunda öğrencilerin bilgiyi somutlaştırmalarını, yaratıcı ifade becerilerini geliştirmelerini ve öğrenme motivasyonlarını artmasını destekleyecek biçimde yapılandırılmıştır.

Destekleme yaklaşımı kapsamında materyallerin, öğrencilerin öğrenme süreci boyunca kavramsal anlamlandırmayı geliştiren ve görselleştirme ile yapılandırmayı destekleyen sistematik bir düzende tercih edildiği görülmektedir. Yaygın biçimde kullanılan materyallerin görsel ve işitsel araçlar, şematik düzenleyiciler, grafik düzenleyiciler ile kavram ve hikâye haritaları olduğu dikkat çekmektedir. Bunların yanında destekleyici niteliği olan kelime listeleri, tahmin görselleri, çalışma kağıtları, yazı taslakları ile kuklalar ve geleneksel veya dijital içerikli materyallere yer verilmiştir. Söylemez (2018), 2018 Türkçe öğretim programında grafik, tablo yorumlama, bunlarla ilgili soruları cevaplama, görüş bildirme gibi yöntemlerin kullanımına teşvik eden kazanımlar olduğunu belirtmiştir. 2024 TYMM OTDÖP’de öğrenme alanlarında kullanılan materyallerin, öğrenme içeriğini daha anlaşılır ve etkileşimli hale getirmeyi amaçladığı; öğrencilerin dikkatini yönlendirme, soyut kavramları somutlaştırma ve bilişsel yükü azaltma süreçlerini destekleyecek biçimde yapılandırıldığı görülmektedir.

2024 OTDÖP öğrencilerin öğrenme süreçlerini sınıf duvarlarının ötesine taşıyarak çeşitli okul dışı ortamlar ve kaynaklarla etkileşim kurmalarını teşvik etmektedir (MEB, 2024a). Bu bağlamda zenginleştirme yaklaşımında okul dışı görevlerin, öğrenme sürecini sınıf ortamı ile sınırlandırmadan gerçek dünya deneyimleriyle pekiştirmeyi amaçladığı görülmektedir. Nitekim Haidari, Karakuş ve Kanadlı (2022) okul dışı öğrenmenin örgün eğitimin tamamlayıcısı niteliğinde olup okul ve sınıf ortamı dışında, müfredata uygun biçimde yapılandırılan ve sınıf içi öğrenme süreçlerini desteklemeyi amaçlayan etkinlikleri kapsadığını belirtmiştir.

Türkçe öğretiminde okul dışı eğitim çalışmalarına çok az yer verilmiştir. Bu durumu destekler şekilde Bayburtlu (2020) Türkçe derslerinin okul dışı öğrenme ortamlarında neredeyse hiç işlenmediği sonucuna ulaşmıştır. Fakat 2024 OTDÖP kapsamında zenginleştirme yaklaşımında öğrencilerin aktif katılımını merkeze alan bu yapı doğrultusunda yaygın olarak dijital içerik üretme ve paylaşma, dijital sunum hazırlama, araştırma ve inceleme görevleri tercih edilmiştir. Bunun yanı sıra aile temelli etkinlikler, uzman ya da yerel kaynaklarla röportaj yapma, müze ve sanal müze ziyaretleri, bilim/teknoloji merkezi temelli öğrenme, kültürel ve tematik araştırma görevleri ile sosyal sorumluluk temelli proje görevleri ve okul temelli organizasyon çalışmalarlarıyla birlikte öğrencilerin gerçek yaşam bağlarıyla ilişki kurmaları desteklenmektedir. Bu görev yapısı kalıcı öğrenmeyi desteklemekte; öğrencilerin araştırma, üretme ve öğrenilen bilgilerin farklı öğrenme ortamlarında yeniden

yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Aslan ve Kayhan (2025) yapmış olduğu çalışmada ODÖO'nun Türkçe öğretimine önemli katkılar sunduğunu, bu ortamların kalıcı öğrenmeyi desteklemesi, öğrenme çıktılarının somutlaştırılması ve dil becerilerinin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi gibi kazanımlara katkı sağladığını belirtmiştir. Yıldırım ve Güler (2024, s.19), okul dışı ortamların zaman ve mekân bakımından esneklik sağladığı için daha kalıcı olmakla birlikte her öğrenciye fırsat verme imkânı sağladığından, eğitimsel olarak daha etkili olduğunu belirtmiştir.

Türkçe öğretimi bağlamında ODÖO'nun etkisi değerlendirildiğinde, öğrencilerin akademik başarılarını artırmanın yanı sıra sosyal ve bireysel gelişimlerini de destekleyici bir işlevi olduğu görülmektedir (Aslan ve Kayhan, 2025, s.830). Okul dışı ortamlarda yapılabilecek çalışmalar öğrencilerin bütüncül gelişmelerine katkı sağlayacağı düşünülen eğitici faaliyetlerdir (Yıldırım ve Güler, 2024, s.19). Bu durum özel gereksinimli bireyler için hayati öneme sahiptir. Ancak 2024 OTDÖP destekleme uygulamalarında okul dışı görevler değerlendirildiğinde, sürecin daha çok sınıf içi öğretimle sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bazı öğrenme alanlarında öğrenmeyi pekiştirmek ve günlük yaşamla ilişkilendirmek amacıyla aile temelli etkinlikler, kültürel ziyaretler, müze ve sanal müze ziyaretleri uygulamaları tercih edilmiştir. Genel olarak destekleme boyutunda okul dışı uygulamaların kapsamının sınırlı tutulduğu ve bu görevlerin daha çok sınıf içi öğrenme süreçlerini destekleyici nitelikte yapılandırıldığı görülmektedir.

2024 TYMM OTDÖP kapsamında ele alınan destekleme ve zenginleştirme yaklaşımları birlikte değerlendirildiğinde, öğrenme sürecine özgün ve tamamlayıcı katkılarda bulunduğu görülmektedir. Destekleme yaklaşımı, öğrencilerin bireysel gereksinimlerini merkeze alarak temel becerilerin yapılandırılması, bilişsel yükün azaltılması ve kavramsal netliğin tesisi yönünden önemli avantajlar ortaya koymaktadır. Bununla birlikte okul dışı öğrenme alanlarının sınırlı tutularak öğrenme deneyimlerinin görece dar bir çerçevede gerçekleşmesi, bu yaklaşımın potansiyel bir sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Zenginleştirme yaklaşımı incelendiğinde ise üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesi, üretim ve performans odaklı etkinliklerin desteklenmesi ve gerçek yaşamla bağların kurulması yönüyle öne çıktığı anlaşılmaktadır. Ancak bu yaklaşım, zaman yönetimi, süreç planlaması, materyal çeşitliliği ve öğrenci hazırlanışlığı bakımından daha ileri seviyede düzenlemeler gerektirebilmektedir. Bu çerçevede destekleme yaklaşımı öğrenmenin temelini sağlamlaştıran, zenginleştirme yaklaşımı ise öğrenmeyi derinleştiren ve kapsamını genişleten bir işlev üstlenmektedir. Programın etkililiği bakımından her iki yaklaşımın dengeli kullanımının pedagojik etkililiği artırdığı söylenebilir.

Bununla birlikte program, farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını benimsemiş görünmekle beraber uygulama derinliği açısından bazı sınırlılıklar barındırmaktadır. Özellikle destekleme boyutunda yöntem çeşitliliğine yer verilmesine rağmen uygulamaların çoğunlukla kavram öğretimi ve şematik düzenleyiciler üzerinden yapılandırıldığı anlaşılmaktadır. Bu durum, bireysel ilerlemenin izlenmesine ve süreç temelli değerlendirmeye yönelik somut ölçütlerin programda yeterince belirginleştirilmediğini düşündürmektedir. Ayrıca zenginleştirme ve destekleme uygulamalarının sınıf düzeyleri arasında kademeli bir gelişim çizgisi oluşturup oluşturmadığı açık biçimde yapılandırılmamış; özellikle destekleme stratejilerinin bazı öğrenme alanlarında benzer biçimde tekrarlandığı gözlemlenmiştir. Okul dışı öğrenme uygulamalarının zenginleştirme boyutunda daha yoğun bir şekilde tercih edilmesi ve destekleme boyutunda görece sınırlı kalması ise farklılaştırma yaklaşımının kapsayıcılığı bakımından tartışmaya açıktır. Bu bağlamda 2024 TYMM OTDÖP genel olarak kapsamlı bir yapı ortaya koymakla birlikte, değerlendirme süreçlerinin daha açık biçimde yapılandırılması ve farklılaştırmanın kuramsal temellerinin belirginleştirilmesi bakımından geliştirmeye açık görünmektedir.

2024 TYMM OTDÖP'de yer verilen öğrenme alanları tematik düzlemde incelendiğinde, özellikle destekleme boyutunda sınıf seviyeleri boyunca bireyselleştirilmiş öğretim, hikâye temelli öğrenme ve şematik düzenleyici destekli kavram öğretiminin öne çıktığı anlaşılmaktadır. 5. sınıfta "Oyun Dünyası" ve "Duygularımı Tanıyorum" gibi temalarda drama ve iş birlikli öğrenme gibi etkileşim merkezli yöntemler öngörüldükçe; 6, 7 ve 8. sınıfa doğru destekleme uygulamalarının büyük ölçüde

bireyselleştirilmiş öğretim ve kavram/hikâye haritaları üzerinden sürdürüldüğü görülmektedir. Zenginleştirme uygulamalarında ise sınıf seviyesinin artışıyla birlikte yöntem çeşitliliğinin belirgin biçimde genişlediği; araştırma-inceleme, görev odaklı öğrenme ve eleştirel düşünmeye dayalı öğretimin pek çok öğrenme alanında tekrarlandığı dikkat çekmektedir. 6. Sınıf “Bilim ve Teknoloji” temasında problem ve tasarım odaklı yaklaşımın, 7. sınıf “Türk Sanatı” ve “Doğa ve İnsan” temalarında tasarım, proje ve yaratıcı yazma temelli uygulamaların öne çıkması, programın aşamalı bir derinleşme sergilediğini göstermektedir. 8. sınıfta “Akademik Düşünme Dünyası” ve “Türk Hikâye Geleneği ve Destanları” temalarında araştırma, dijital hikâyeleştirme ve proje temelli uygulamaların artması, öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilere yönlendirilmesinin amaçlandığını ortaya koymaktadır. Program geneline bakıldığında destekleme boyutunun daha çok kavramsal açıklık ve yapılandırmaya odaklandığı söylenebilir. Zenginleştirme boyutunun ise proje, dijital üretim ve okul dışı görevler aracılığıyla gerçek yaşamla bağlantı kurmaya yoğunlaştığı, buna karşın destekleme boyutunda sınıf seviyeleri arası kademeli bir yönetsel ilerlemenin sınırlı kaldığı ifade edilebilir.

Başta yapılan araştırmanın bulguları olmak üzere literatür dikkate alınarak aşağıdaki öneriler getirilebilir.

- Destekleme uygulamalarında okul dışı öğrenme ortamlarının kapsamı genişletilmelidir. Programda zenginleştirme yaklaşımında okul dışı görevler yaygın biçimde kullanılırken destekleme boyutunda bu uygulamaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Özel gereksinimli öğrencilerin de gerçek yaşam deneyimleriyle öğrenmelerini desteklemek amacıyla müze ziyaretleri, kültürel etkinlikler, aile temelli çalışmalar ve yerel öğrenme kaynakları destekleme uygulamalarına daha sistemli biçimde dâhil edilmelidir.
- Farklılaştırılmış öğretim uygulamalarına yönelik değerlendirme süreçleri daha açık biçimde yapılandırılmalıdır. Programda yöntem ve teknik çeşitliliği bulunmakla birlikte öğrencilerin bireysel ilerlemelerinin nasıl izleneceğine ve süreç temelli değerlendirmelerin nasıl yapılacağına ilişkin ölçütlerin daha ayrıntılı biçimde belirlenmesi öğretmenlerin uygulama sürecini daha etkili yönetmelerine katkı sağlayacaktır.
- Destekleme stratejilerinde sınıf düzeyleri arasında kademeli bir yönetsel gelişim oluşturulmalıdır. İnceleme sonucunda bazı öğrenme alanlarında destekleme uygulamalarının benzer yöntemlerle tekrarlandığı görülmektedir. Bu nedenle 5. sınıftan 8. sınıfa doğru öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alan, giderek çeşitlenen ve derinleşen bir öğretim yaklaşımının programda daha belirgin biçimde yapılandırılması önerilmektedir.
- Öğretmenlere farklılaştırılmış öğretim, zenginleştirme ve destekleme uygulamaları konusunda hizmet içi eğitimler verilmelidir. Programın öngördüğü yöntem, teknik ve materyal çeşitliliğinin etkili biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlerin bu yaklaşımlar konusunda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi önem taşımaktadır.
- Dijital ve üretim temelli materyallerin kullanımına yönelik rehber içerikler geliştirilmelidir. Programda yapay zekâ destekli içerikler, dijital tasarım araçları, podcast ve video gibi materyaller önerilmesine rağmen bu araçların öğretim sürecinde nasıl kullanılacağına ilişkin uygulama örneklerinin artırılması öğretmenlerin bu materyalleri daha etkili ve sistemli biçimde kullanmalarını sağlayacaktır.

Kaynakça

- Aslan, A., & Kayhan, S. (2025). Türkçe öğretiminde mekânsal çeşitlilik: Türkçe öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(4), 829–858.
- Ataman, A. (2011). *Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş*. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
- Barak, Y., & Aksoy, S. H. (2025). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Türkçe öğretim programının yenilenmiş Bloom taksonomisi ve SAMR modeline göre incelenmesi. *Uluslararası Filoloji Bengü*, 5(2), 373–400.

- Başaran, İ. E. (2005). *Eğitime giriş*. Ekinoks Yayınları.
- Başar, M., & Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanlışlarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(1), 185–206.
- Baykoç Dönmez, N. (2011). *Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim*. Eğiten Kitap.
- Can, T., & Keleş, Ş. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde dil öğretim yaklaşımlarında ön plana çıkan kavramlar üzerine bir inceleme. *Bezgek Yabancılar Türkçe Öğretimi Dergisi*, 3(4), 309–323.
- Çalışkan, H., & Yıldırım, Y. (2022). *Okul dışı ortamlarda değerler eğitimi*. Pegem Akademi.
- Ertürk, S. (1972). *Eğitimde program geliştirme*. Yelkenetepe Yayınları.
- Haidari, S. M., Karakuş, F., & Kanadlı, S. (2024). Short and long-term effects of out-of-school learning activities on student achievement: A mixed-research synthesis. *Educational Research Review*, 100628. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100628>
- Kale, M., & Demir, S. (2017). İlkokullardaki destek oda eğitimin Türkçe ve matematik dersleri başarısı üzerindeki etkisinin incelenmesi. *Türk Bilim Araştırmaları Vakfı Dergisi*, 10(4), 47–57.
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi* (23. bs.). Nobel Yayın Dağıtım.
- Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Sever, S. (1997). *Türkçe öğretimi*. Engin Yayınevi.
- Kazu, İ. Y., & Yıldırım, D. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli birey ve özel eğitime yönelik metaforik algıları. *Journal of History School*, 51, 1121–1144. <https://doi.org/10.29228/Joh.42759>
- Kuzgun, Y., & Deryakulu, D. (2004). *Eğitimde bireysel farklılıklar*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Maden, A. (2019). Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'ndaki sözcük öğretimine yönelik içerikler üzerine bir araştırma. *Ekev Akademi Dergisi*, 23(79), 17–42. <https://doi.org/10.17753/Ekev1121>
- Mengi, A. (2016). Özel gereksinimli çocuk hakları. Z. Meray (Ed.), *Çocuk hakları* (ss. 206–233). Pegem Akademi.
- Mengüşoğlu, T. (2015). *İnsan felsefesi*. Doğu Batı Yayınları.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2015). *Bilim ve sanat merkezleri yönergesi*. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27014859_bilsemynerge.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği*. Resmî Gazete (Sayı: 30471). <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024a). *TYMM öğretim programları ortak metni*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024b). *TYMM ortaokul Türkçe dersi öğretim programı*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Osborne, A. G., Jr., & Dimattia, P. (1994). The IDEA's least restrictive environment mandate: Legal implications. *Exceptional Children*, 61(1), 6–14. <https://doi.org/10.1177/001440299406100102>
- Ömeroğlu, A. F., & Hakkoymaz, S. (2022). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin söz varlığı öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler açısından değerlendirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 10(2), 347–362.
- Özden, M., & Yaşar, F. Ö. (2025). 21. yüzyılın sesi: TYMM ortaokul Türkçe dersi öğretim programında konuşma becerisinin yeni yol haritası. *Millî Eğitim Dergisi*, 54(1), 1401–1432.
- Resmî Gazete. (2018, 7 Temmuz). Sayı: 30471.
- Satmaz, İ. (2025). TYMM Türkçe dersi 5. sınıf öğretim programının akademisyen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(4), 1047–1063. <https://doi.org/10.16916/aded.1776950>
- Söylemez, Y. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki kazanımların üst düzey düşünme becerileri açısından değerlendirilmesi. *Türk Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 63, 345–384.
- Subakan, Y., & Koç, M. (2019). Özel eğitim gereksinimli bireylerin gelişim ve eğitimlerinde kullanılan mobil cihazlar ve yazılımlar. *Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi*, 3(2), 51–61.
- Töre, E. (2025). Eğitim bilimlerinde çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve aidiyet (ÇEKA): Sistematik bir derleme. *Journal of Uludağ University Faculty of Education*, 38(3), 646–674. <https://doi.org/10.19171/uefad.1710985>
- Türk Dil Kurumu. (2025). Eğitim. *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr>

- Ünveren, D. (2025). Özel yetenekli öğrencilerde Türkçe eğitiminin incelenmesi: BİLSEM ve destek eğitim odaları. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 13(1), 179-198.
- Watkins, L., Kuhn, M., O'Reilly, M. F., Lang, R., Sigafos, J., & Lancioni, G. E. (2016). Social skills. In *Evidence-based practices in behavioral health* (pp. 493–509). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-26583-4_18
- Yardımcıel, E., Yardımcıel, F., & Erdağı, S. (2024). Destek eğitim odalarında görev alan Türkçe öğretmenlerinin destek eğitim odaları hakkındaki görüşleri. *Trakya Eğitim Dergisi*, 14(3), 2056–2069.
- Yeşilyaprak, B. (2006). *Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme, öğretim*. Pegem A Yayıncılık.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. bs.). Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. (2024). Evaluation of the Türkiye century education model in terms of 21st century human profile. *Electronic Journal of Education Sciences*, 13(26), 205–221. <https://doi.org/10.55605/ejedus.1548121>
- Yıldırım, Y., & Güler, B. (2024). Okul dışı ortamlarda gerçekleştirilen akıl ve zekâ oyunlarına ilişkin veli ve öğrenci görüşleri. *Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice*, 6(1), 15–33. <https://doi.org/10.47157/jietp.1382752>
- Yurdakal, İ. H. (2024). TYMM: 2024 ilkokul Türkçe dersi öğretim programı'nın (1, 2, 3 ve 4. sınıflar) incelenmesi. *Temel Eğitim*, 24, 76–88.
- Yücelşen, N., Akaslan, N., Topal, D., & Genç, A. (2024). Okul dışı öğrenme ortamlarında Türkçe eğitimi: Sanal müze örneği. *Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(2), 52–70.

Makale Bilgi Formu

Yazarın Katkıları	Yazarların makaleye katkıları yarı yarıyadır.
Çıkar Çatışması Bildirimi	Yazarların tarafından potansiyel çıkar çatışması yoktur.
Destek/Destekleyen Kuruluşlar	Bu araştırma için herhangi bir kamu kuruluşundan, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerden hibe alınmamıştır.
Etik Onay ve Katılımcı Rızası	"TYMM Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın Özel Eğitim Açısından İncelenmesi." başlıklı çalışma etik kurul onayı gerektirmemektedir. Yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulduğu, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmadığı yazar tarafından beyan edilmiştir.
